

РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В ЗЕРКАЛЕ МИРОВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УДК 338.45

А. В. ТРЕТЬЯКОВ

Мировой экономический кризис, начавшийся фактически в 2008 году с кризиса ипотечного рынка США и охвативший затем национальные экономики стран, составляющих мировое хозяйство, оказал существенное влияние на состояние реального сектора мировой экономики, прежде всего промышленности. Замедление темпов роста, а в некоторых случаях и сокращение производства и потребления продукции промышленного производства является неизбежным следствием кризиса. Как симптом кризиса, исследователи выделяют резкую смену тенденций в экономической деятельности в результате нарушения равновесия, рассогласования между совокупным спросом и совокупным предложением, периодически повторяющегося. В общем, кризис есть содержание экономического цикла, и кризис наблюдается во «внезапной и резкой, как правило, смене повышательной тенденции понижательной, тогда как при обратном процессе такого резкого поворота зачастую не бывает» [1]. Кризис ликвидирует невозвратные долги хозяйствующих субъектов и принуждает производителей избавляться от «плохих» активов (морально и технологически устаревшего оборудования, запасов неликвидной продукции, убыточных объектов незавершенного строительства и т.п.).

Не будет преувеличением считать, что в наибольшей степени нынешний мировой экономический кризис затронет металлургическое производство (цветную и черную металлургию в равной степени) как мировое, так и отдельных ведущих национальных производителей. Вероятно, что в ближайшее время в результате текущих процессов рецессии все-таки разрешится основная проблема мировой черной металлургии, включая ее национальные сегменты, сохраняющаяся на протяжении последних 25–30 лет, – громадный, колоссальный переизбыток производственных мощностей [2]. Так, по экспертной оценке автора статьи в отраслевой структуре промышленности России доля чер-

ной и цветной металлургии в общем объеме производства хотя и не превышает в настоящее время 20% (доля производства предприятий черной металлургии равна 8,6%, а доля цветной металлургии равна 9,1%), но состояние этой важнейшей для нашей страны отрасли промышленности отражается на динамике ее экономического роста. Очевидно, основная мировая проблема развития черной металлургии имеет почти зеркальное российское отражение, но значительно усложненное переходными процессами национальной экономики и широкомасштабной приватизацией государственной собственности.

В мировом производстве динамика производства и потребления продукции черной металлургии росла разными темпами, постепенно замедляя рост за последние 50 лет с 1950 года. Так, например, максимальный прирост производства стали приходится на 1950-е – 1960-е годы (в среднем за 20 лет прирост составил 76,5%), минимальный – на 1980-е – 1990-е (в среднем прирост был равен 7,5%) [3]. По оценкам крупнейших российских специалистов в области истории и теории металлургического производства [4], спад производства основных видов продукции предприятий черной металлургии России, включая Урал, по основным экономическим показателям, который имел место непосредственно с началом приватизации в 1992 году и ее окончательным завершением к 1999 году, лишь в 2000 году был остановлен, и производство начало уверенно расти, что можно считать датой выхода российской черной металлургии из кризиса переходного периода и приватизации. По данным Департамента металлургии Минпромнауки РФ [5], в 2000 году производство основных видов продукции черной металлургии России высоких переделов (чугун, сталь, прокат листовой и сортовой, трубы стальные) все-таки не достигло объемов 1991 года. Вместе с тем по данным государственного таможенного комитета РФ с 1994 по 2000 гг. экспорт

продукции черной металлургии в стране по ее отдельным видам (прокат листовой, трубы стальные, стальные слитки, руда и концентраты, лом и отходы) рос в абсолютном выражении [6] и достиг наилучших показателей после 2000 года.

За 1990-е годы черная металлургия стала экспортно-ориентированной отраслью. Сумма валютной прибыли, которую обеспечивали предприятия черной металлургии в 2000-е годы, составляла ежегодно не менее 8 млрд долл., или 8,6% от валютных поступлений по России. Однако российскую долю мирового экспорта черных металлов на внешнем рынке следует признать довольно неустойчивой, так как существующая в настоящее время структура экспорта далека от оптимальной и характеризуется высокой долей сырья, чугуна, слитков и заготовок [7]. Территориальная структура экспорта металлопродукции также имеет свою специфику – 93% экспорта продукции металлургии приходится на две области: Челябинскую и Свердловскую.

Статистика динамики производства продукции черной и цветной металлургии показывает еще одну очевидную проблему – отсутствие объективной научной оценки результативности приватизации отрасли. К 2000 году в металлургическом комплексе России 96,3% предприятий было акционировано, и процесс преобразования предприятий в акционерные общества был фактически завершен. С 2000 года по форме собственности в черной металлургии России государственная собственность составляет 0,8%, муниципальная собственность – 0,1%, собственность общественных организаций и объединений – 0,1%, частная собственность – 90,5%, смешанная российская собственность – 7,0%, смешанная с совместным российским и иностранным участием – 1,5% [8]. Но несмотря на существующие в современной экономической теории доказательства превосходства в промышленном развитии стран частного капитала над государственным, оценка российской приватизации 1990-х годов еще не получила своего ясного и непротиворечивого выражения. Аргументами в пользу продолжения непрерывных и неустанных исследований эффективности приватизации, особенно в черной металлургии, являются работы сотрудников Института экономики Уро РАН (г. Екатеринбург) [9] и предваряя выводы их исследований, укажем, что научная оценка экономической эффективности приватизации в черной металлургии остаётся до сих пор нерешенной проблемой.

Особенно актуальна научная оценка экономической эффективности приватизации в черной металлургии для управления экономикой Челябинской области, так как одним из важнейших видов обрабатывающих производств для нее является металлургическое производство, производство готовых металлических изделий. В металлургическом комплексе сосредоточено около 50% промышленно-производственных фондов, 30% всего промышленно-производственного трудового потенциала области. Металлургические предприятия обеспечивают не менее 30% налоговых отчислений по Челябинской области. Ряд металлургических предприятий на территории области, такие, как ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Ашинский металлургический завод», ЗАО «Карабашмедь» и др., являются градообразующими, от их успешной деятельности зависит и объем поступлений в бюджеты территорий и области в целом, экономическое и социальное благополучие: уровень занятости, уровень доходов населения.

С другой стороны, еще в 1999 году в Комплексном докладе областному Законодательному Собранию губернатор Челябинской области П.И. Сумин подвел некоторые итоги приватизации. Как было отмечено в докладе, «...Челябинская область в 1992–1993 годах оказалась в числе регионов-лидеров по приватизации предприятий, образующих фундамент экономической самостоятельности и самостоятельности... Всего с начала этого процесса было приватизировано свыше 450 объектов различного назначения, 455 госпредприятий преобразованы в акционерные общества... В целом приватизация госимущества, расположенного на территории Челябинской области, практически завершена. На сегодняшний день – государственный имущественный комплекс Челябинской области по данным реестра госимущества включает в себя: 690 организаций федеральной формы собственности, в т.ч. 136 предприятий, 554 учреждения; 275 организаций областной формы собственности, в т.ч. 117 предприятий, 158 учреждений. Стоимость федерального имущества на территории области составляет около 42 млрд рублей. Стоимость имущественного комплекса, находящегося в областной собственности, превышает 6 млрд рублей» [10].

Учитывая нынешние антикризисные программы металлургических предприятий и новые мировые тенденции, в современной экономике развитие металлургии может

быть эффективно реализовано на основе инвестиций. Инвестиционное развитие является более высокой формой организации хозяйства по сравнению с экономическим ростом на основе факторов производства. С другой стороны, инвестиции выступают формой перехода к новому механизму развития металлургических предприятий – инновационному. В современных условиях для металлургических предприятий инновации становятся ближайшей перспективой их роста. Металлургия аккумулирует новейшие технические достижения сталелитейного производства и производства проката на основе их внедрений, что порождает положительные внешние экстерналии (например, социально значимые улучшения в экологической безопасности производства), хотя инвестиционные решения металлургических предприятий направлены в основном на увеличение их валовой и чистой прибыли. Поэтому они стремятся наращивать финансовую и экономическую рентабельность, привлекая внешние займы.

С 2001 года по 2007 годы в металлургической отрасли возобладали технико-экономические тенденции, отражающие дифференциацию центров мирового металлургического производства высоких переделов, что связано с появлением в XXI веке группы новых стран-лидеров высокотехнологического производства металлургической продукции, куда в первую очередь входят Китай, Бразилия, Индия. Изменение мирового рынка и его производственной структуры повлекло за собой крупные технологические сдвиги в отрасли, что способствовало отказу от создания сверхкрупных металлургических комбинатов полного цикла и усилило специализацию в мировом металлургическом комплексе. Технологический прогресс ускорило развитие производства металла в оптимальных объемах, с высокими техническими и экономическими характеристиками. В металлургической отрасли наряду со специализацией и углублением международного разделения труда по-прежнему высок удельный вес вертикально интегрированных компаний на основе финансово-промышленных групп и холдингов.

Относительное перенасыщение мирового рынка металлопродукцией из бывших социалистических и новых индустриальных стран можно определить в качестве основного фактора, влияющего на динамику мировых цен, и условия внедрения новых технологий, обеспечивающих удешевление металла. В 1990-е – 2000-е годы роль металлургической отрасли в российской

экономике состояла в том, что она в короткие сроки смогла переориентироваться с внутреннего на внешний рынок, не утратив при этом своего потенциала и поддерживав национальную экономику в сложное время переходного периода.

В настоящее время с расширением современного мирового экономического кризиса изменяется схема действий российских металлургических предприятий, так как постепенно набирают силу противоположные по сравнению с 2001–2007 годом тенденции: рецессия мирового производства, снижение нормального спроса на металлургическую продукцию, сокращение объемов национального производства в черной металлургии. Так, по данным Министерства экономического развития Челябинской области в 2008 году индекс производства в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий составил 94,2% к январю-ноябрю 2007 года. Рост отмечен лишь в производстве цинка – 103,2%. Снижение производства в 2008 году представлено в выпуске такой продукции, как сталь (на 3,7%), прокат готовый (на 4,2%), трубы стальные (на 19,3%). Одновременно увеличились инвестиции в основной капитал промышленных предприятий на 22,2% [11].

Основные направления развития металлургического производства в Челябинской области в 2001–2007 годах [12].

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката

К данному виду металлургического производства относятся крупнейшие предприятия Челябинской области: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Ашинский металлургический завод» и другие. Данные предприятия обладают современной производственно-технологической базой, реализуют масштабные инвестиционные программы по модернизации производства, освоению новых видов продукции высоких переделов.

ОАО «ММК» реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу, которая предусматривает обновление производственных фондов по всем переделам. Наибольшая доля расходов на капитальное строительство приходится на сортовое производство, в рамках развития которого были введены станы «370» и «450». Другим на-

правлением инвестиций в техническое перевооружение является электросталеплавильное производство, которое будет размещаться на площадях мартеновского цеха. В настоящее время активно ведется строительство 2-х электродуговых печей, мощность которых составит 4 млн тонн. В 2007 году на Магнитогорском металлургическом комбинате продолжал строиться цех, в котором будут установлены толстолистовой стан и машина непрерывного литья заготовок. Организация комплекса позволит обеспечивать продукцией нефтегазовую отрасль, судо- и машиностроение. На новое производство комбинат затратит 35 миллиардов рублей.

В 2005 году на ОАО «Челябинский металлургический комбинат» запущена первая очередь (две агломашины) новой аглофабрики, которая предусматривает пуск четырех линий. Новая фабрика увеличит возможности предприятия по самообеспечению потребностей в железорудном сырье. Сокращение технологических затрат после полного запуска составит примерно 70 млн долл. в год при стоимости фабрики в 154 млн долл.

В 2007 году в реконструкцию основного производства Ашинского металлургического завода инвестировано более 500 миллионов рублей собственных и заемных средств.

Производство чугунных и стальных труб

Основным производителем труб в Челябинской области является ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», входящий в холдинг ЗАО «Группа ЧТПЗ».

В рамках «Группы ЧТПЗ» разработана и принята концепция интегрированной системы управления ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский неотрубный завод» (Свердловская область). Создание новой системы управления предприятиями позволит оптимизировать управленческие процессы, в большей степени сосредоточить усилия на развитии производственной деятельности ПНТЗ и ЧТПЗ.

На ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» завершён первый этап пятилетней комплексной программы технического перевооружения предприятия. Общий объём инвестиций ОАО «ЧТПЗ» в масштабную реконструкцию трубэлектросварочного цеха № 6 составил более 50 млн долл. Реализация проекта «Стенка 22», начатая в 2004 году, успешно завершена. Завод выпускает трубы большого диаметра с толщиной стенки 22 миллиметра.

В 2007 году ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ЗАО «Группа ЧТПЗ» заключили Генеральное соглашение о

стратегическом сотрудничестве до 2015 года, которое предусматривает приоритетное включение заказов ЗАО «Группа ЧТПЗ» в производственные программы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», а ЗАО «Группа ЧТПЗ» обязывается размещать объёмы потребляемой металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках. Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по проектам строительства толстолистового стана «5000» ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и нового цеха по производству труб большого диаметра ЗАО «Группа ЧТПЗ».

Производство цветных металлов

Данный вид производства представляют крупные высокотехнологичные предприятия по производству цинка, меди, кобальта и никеля: ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектrolитный завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель». Предприятия цветной металлургии Челябинской области обладают современной технологической базой, позволяющей им уверенно выступать на внутреннем и внешнем рынке с конкурентоспособной продукцией высокой степени качества.

ОАО «Челябинский цинковый завод», один из крупнейших производителей цинка в России, освоил производство высокочистого цинка марки Special High Grade (SHG) благодаря проведенной модернизации производственных мощностей и введению автоматизированного комплекса электролиза цинка. Лондонская биржа металлов официально зарегистрировала торговую марку цинка CZP SHG (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), выпускаемого Челябинским цинковым заводом. С 2005 года основной специализацией завода становится производство высококачественных сплавов на основе цинка SHG, в том числе сплавов для горячего цинкования с добавками никеля, алюминия, сурьмы, а также литейных цинковых сплавов.

ЗАО «Кыштымский медеэлектrolитный завод» и ЗАО «Карабашмедь» входят в состав холдинга «Русская медная компания», инвестировавшего значительные средства в развитие производственной базы предприятий. В 2005 году на ЗАО «Кыштымский медеэлектrolитный завод» состоялся запуск второго цеха электролиза. В этот проект инвестировано около 20 млн долл. собственных средств предприятия. Строительство нового цеха электролиза, а также реконструкция второй анодной печи произведены в рамках проекта модернизации ЗАО «Кыштымский медеэлектrolитный завод», реали-

зация которого позволит увеличить объемы производства заводом катодной меди на 50% – с 80 до 120 тыс. тонн продукции в год.

На ЗАО «Карабашмедь» реализуется программа ведения безотходного производства. Общий объем инвестиций в модернизацию медеплавильного производства на ЗАО «Карабашмедь» составит 780 млн рублей. На предприятии была введена в эксплуатацию установка по конверсии влажных серосодержащих газов WSA Haldor Topsoe (Дания). Ежедневно цех утилизации газов выпускает не менее 200 тонн серной кислоты. Произведена реконструкция газоходной системы утилизации дебалансовых малосернистых газов с целью рационального распределения газовых потоков и оптимизации сернистых газов в серноокислотном производстве. Продолжается строительство плавильного комплекса «Ausmelt» с 54-метровой печью Ausmelt, который заменит устаревшие плавильные печи и увеличит выпуск черновой меди с 42 тыс. тонн до 90 тыс. тонн в год, а также герметично закроет все металлургические агрегаты, что положительно скажется на экологической безопасности производства на данном предприятии.

ОАО «Челябинский цинковый завод» в 2007 году ввел в эксплуатацию новую высокопроизводительную крупногабаритную вельц-печь. Новый комплекс способен дополнительно вовлечь в переработку до 85 тыс. тонн вторичного сырья в год, что в пересчете на содержание цинка в исходном сырье (порядка 22%) позволяет при максимальной загрузке увеличить годовой выпуск металлического цинка примерно на 18,5 тыс. тонн. Объем инвестиций в строительство

комплекса «Вельц-печь № 5» составил порядка 600 млн рублей.

Производство готовых металлических изделий

Производство готовых металлических изделий в Челябинской области представлено предприятиями по производству строительных металлических конструкций и изделий, металлических резервуаров, паровых котлов, кованных изделий, потребительских товаров. Наиболее крупными предприятиями, производящими указанную продукцию, в Челябинской области являются ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» и другие.

Металлургические предприятия Южного Урала в последние годы стремятся к объединению активов для достижения крупных социально-экономических целей. Объединение предприятий повышает эффективность управления, оптимизирует производственно-технологические процессы, консолидирует инвестиционные ресурсы для реализации долгосрочных проектов, которые дают максимальную отдачу.

Главная цель развития металлургии в Челябинской области состоит в скорейшей модернизации производства в пользу конкурентоспособной продукции более высоких переделов, повышении эффективности производства металлопродукции на базе расширения доли перспективных производств, обеспечении повышения качества продукции в соответствии с международными стандартами.

1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – Антология экономической классики. Предисловие, составление И.А. Столярова. – М.: «ЭКОНОВ», «Ключ». 1993. С. 380.

2. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. – М.: Экономистъ, 2003. С. 262.

3. Там же. С.255.

4. Запарий В.В. Черная металлургия Урала в 70–90-е годы XX века. – Екатеринбург – Банк культурной информации: Уро РАН, 2003. С. 320–323; Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950–2000 гг. (Реструктуризация, качество, приватизация). – М.: Машиностроение, 1999. С. 203–205.

5. Мировая экономика... С. 270.

6. Там же. С. 271.

7. Запарий В.В. Указ. соч. С. 233–234.

8. Там же. С. 323.

9. Перевалов Ю.В., Гимади И.Э., Добродей В.В. Анализ влияния приватизации на деятельность промышленных предприятий. – М.: РПЭИ. Фонд «Евразия», 2000. – 94 с.

10. «О некоторых итогах социально-экономического развития Челябинской области в 1999 году и перспективном плане работы на 2000 год и ближайшее пятилетие» (Комплексный доклад губернатора Челябинской области П.И. Сумина областному Законодательному Собранию) // Челябинский рабочий. 2000. 29 февраля.

11. Основные показатели социально-экономического развития Челябинской области (январь–ноябрь 2008 года) – Режим доступа: www.econom-chelreg.ru.

12. См.: там же.